

Reacties van AEX-fondsen op de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance

Dr. Ir. J. Weimer

FINANCIERING

1 Inleiding

In dit artikel worden de reacties geïnventariseerd van beursfondsen in de AEX-index op de 40 definitieve aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance (commissie-Peters). In een volgende bijdrage worden de reacties van de Midkapfondsen volgens eenzelfde systematiek onderzocht en worden tentatieve verklaringen gegeven voor de aangetroffen verschillen tussen deze twee klassen van vennootschappen. De gang van zaken rondom de totstandkoming van het definitieve rapport en de opvatting van de Commissie over het begrip corporate governance worden bij de lezer bekend verondersteld. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit artikel is een samenvatting van de 40 aanbevelingen in het definitieve rapport-Peters opgenomen in bijlage 1 (zie pagina 626). In verband met aanbeveling 34 zijn de gegevensbronnen voor de onderhavige studie de jaarrapporten van de AEX- en Midkapfondsen.

Deze bijdrage loopt enigszins vooruit op het voornemen van de Commissie om de opvolging van de aanbevelingen éénmalig te registreren en publiceren na het jaarrapportenseizoen 1998 (zie ook aanbeveling 39)¹. Toch onderscheidt dit artikel zich hiervan, omdat de Commissie die registratie uitdrukkelijk in verband brengt met het voorkomen van vrijblijvendheid bij het opvolgen

van de aanbevelingen². Zij wenst de nader te regelen wijze van éénmalige monitoring dan ook met de betrokkenen af te stemmen³, terwijl deze bijdrage in die zin onafhankelijk is.

Ook in een aantal andere opzichten ligt het in de rede dat de Commissie anders te werk zal gaan dan in dit artikel wordt gedaan. Zo betreft de Commissie haar monitoring-activiteiten naar verwachting op een groter aantal vennootschappen dan in het kader van dit onderzoek is geanalyseerd.

Het verdient tevens vermelding dat recentelijk door De Vries en Van der Giessen (1998) is gepubliceerd over de vennootschappelijke reacties op de aanbevelingen. De twee belangrijkste opzichten waarin deze bijdrage van hun publicatie verschilt, is dat De Vries en Van der Giessen geen kwantitatieve data verschaffen en dat zij de reacties optekenen vanuit het perspectief van de Vereniging van Effectenbezitters⁴. Ook ten aanzien van het laatste punt wordt in dit artikel onafhankelijkheid betracht.

In paragraaf 2 wordt de onderzoeksopzet aan de orde gesteld, waarbij wordt beargumenteerd dat de inventarisatie is beperkt tot de AEX- en Midkapfondsen. In paragraaf 3 worden de empirische bevindingen aangaande de AEX-fondsen gerapporteerd. Zoals vermeld, worden in een volgende bijdrage de Midkapfondsen behandeld en wordt een beschrijvend-verklarende vergelijking met de reacties van de AEX-fondsen gemaakt. In paragraaf 4 wordt dit artikel besloten met een samenvatting en conclusies.

2 Onderzoeksopzet

Hoewel de aanbevelingen in het rapport-Peters toegepast kunnen worden door bijvoor-

Dr. Ir. J. Weimer is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Financieel Management en Bedrijfseconomie van de UT. Samen met Joost C. Pape schreef hij het artikel 'A taxonomy of systems of corporate governance', dat in april zal verschijnen in *Corporate Governance, an International Review*. Begin 1999 treedt Weimer in dienst bij KPMG Corporate Finance NV.

beeld besloten vennootschappen en coöperaties, zijn ze primair bedoeld voor ter beurze genoteerde ondernemingen⁵. Derhalve is dit onderzoek beperkt tot beursvennootschappen. Uit efficiëntie-overwegingen is ervoor gekozen de inventarisatie van de reacties op de aanbevelingen in te perken tot de beursfondsen in de AEX- en Midkapindex. Vanuit numeriek oogpunt heeft deze keuze relatief grote gevolgen. Op 1 mei 1998 besloeg elk van de twee indices 25 ondernemingen, waarmee ze tezamen ongeveer 30% van het totale aantal vertegenwoordigden (exclusief buitenlandse noteringen en beleggingsmaatschappijen). In termen van marktkapitalisatie is de keuze nauwelijks bezwaarlijk. Op de genoemde datum representeerden de twee indices ruim 94% van de totale waarde, opnieuw exclusief buitenlandse noteringen en beleggingsmaatschappijen. Ook als de 'binationale' en grote Koninklijke Olie en Unilever van zowel teller als noemer worden uitgesloten, resulteert een proportie van zo'n 90%⁶. De efficiëntie wordt noodzakelijk geacht, omdat – ervan uitgaande dat elke onderneming op elke aanbeveling reageert – bij 50 vennootschappen al 2.000 reacties geanalyseerd moeten worden.

Het argument voor het *a priori* maken van een onderscheid tussen de AEX- en Midkapfondsen is dat corporate governance in Nederland door internationale ontwikkelingen wordt beïnvloed. De relatief grote vennootschappen in de AEX-index zijn daar naar verwachting meer aan onderhevig dan de Midkapfondsen, hetgeen gevolgen zou kunnen hebben voor de aard van de reacties op de aanbevelingen. Ten slotte is er in verband met aanbeveling 34 voor gekozen om uitsluitend de jaarrapporten van de geselecteerde vennootschappen te gebruiken als informatiebron, inclusief de eventuele aparte bijlage over corporate governance.

In mei 1998 zijn de jaarrapporten en eventuele governance-bijlagen van de geselecteerde vennootschappen telefonisch opgevraagd. Indien geen bijlage was toegevoegd, is opnieuw telefonisch contact opgenomen om te controleren of die daadwerkelijk niet gemaakt was. Het vervolg van de onderzoeksopzet is geen sinecure gebleken. De eerste reden daarvoor betreft het grote verschil tussen het aantal ondernemingen dat al dan niet een governance-bijlage had toegevoegd. Bij de ontvangst van de jaarrapporten bleek dat van de 25 AEX-fondsen 18 (72%) een governance-bijlage hadden bijgesloten. In 12 van deze

gevallen was een checklist opgenomen, waarin separaat op elk van de aanbevelingen werd gereageerd. Van de 25 Midkapfondsen hadden 17 (68%) een bijlage toegevoegd, waarvan 13 een checklist bevatten. De stelselmatige inventarisatie van reacties op de aanbevelingen wordt door deze cijfers bemoeilijkt. In de helft van alle gevallen wordt immers niet apart op elk van de aanbevelingen gereageerd. Bovendien staat de benodigde informatie bij 30% van de onderzoekspopulatie verspreid door het jaarrapport. Als gevolg van de genoemde obstakels is er in het kader van de onderzoeksopzet voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen de ondernemingen die wel en geen aparte governance-bijlage hadden opgestuurd (zowel inclusief als exclusief checklist). Het verschil in de wijze waarop en de mate waarin gereageerd wordt, zou immers verband kunnen houden met de inhoud van de reacties. Verder kan vooraf worden vastgesteld dat de empirische bevindingen van de bijlage-groep een grotere mate van interne validiteit, c.q. betrouwbaarheid bezitten.

De tweede te nemen hobbel betreft de categorisering van de aanbevelingen volgens het rapport-Peters. In het kader van de onderzoeksopzet lag het in beginsel in de rede om de indeling van de Commissie te hanteren. Het zou dan gaan om zeven categorieën: taak, profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de RvC (categorie I, aanbeveling 1 tot en met 13), werkwijze van de RvC (II, 14 tot en met 20), het functioneren van de RvB (III, 21 tot en met 25), het functioneren van de AvA en de rol van de kapitaalverschaffers (IV, 26 tot en met 33), opvolging van de aanbevelingen, externe accountants en rating (V, 34 tot en met 38), monitoring (VI, alleen 39) en inkoop van eigen aandelen (VII, alleen 40). Ten aanzien van deze categorisering is sprake van wat De Vries en Van der Giessen (1998, p. 226) 'numerieke disproportionaliteit' noemen. Het aantal aanbevelingen in de laatste drie categorieën (respectievelijk $5+1+1 = 7$), is beduidend kleiner dan in de eerste vier (respectievelijk $13+7+5+8 = 33$). Bovendien is er relatief weinig samenhang tussen de aanbevelingen in de laatste drie categorieën. In elk van de eerste vier staat één bestuurlijke entiteit centraal, maar in de andere worden zeer uiteenlopende zaken behandeld. Derhalve is voor het onderhavige onderzoek besloten de oorspronkelijke categorieën V, VI en VII te bundelen in één nieuwe categorie V: 'overige aanbevelingen'.

Deze min of meer afgedwongen keuze doet in het bijzonder weinig recht aan de rol van de externe accountant (zie ook Schilder, 1996). De categorieën I tot en met IV volgens de Commissie worden gehandhaafd.

De derde horde is de uiteenlopende aard van de aanbevelingen, die het moeilijk maakt om mogelijke reacties *a priori* functioneel en gedetailleerd in te delen. Om te beginnen heeft de Commissie bij een minderheid van 12 aanbevelingen expliciet verzocht de corresponderende informatie te vermelden in een van de onderdelen van het jaarrapport (3, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 en 34) en 2 in de agenda van de AvA (19 en 29). Daarnaast geldt voor aanbevelingen 1 en 4 dat ze verifieerbaar zijn via een andere openbare bron. Van de resterende aanbevelingen – waarvoor een dergelijke verificatiemogelijkheid niet geldt – bevat het rapport-Peters er naar mijn mening 14 (2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 25 en in mindere mate 20, 37, 38 en 39) waarop de ondernemingen met het oog op geloofwaardigheid welhaast instemmend *moeten* reageren. Het gaat derhalve vooral om categorie I. Zo valt geen afwijzende reactie te verwachten op de uitspraak dat de RvC zodanig dient te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de RvB kritisch opereren (aanbeveling 2). Verder bevat het rapport mijns inziens 3 aanbevelingen (31, 36 en 40) waarop vrijblijvend met instemming kan worden gereageerd. Bijvoorbeeld de erkenning van de accountantscontrole van de jaarrekening als een van de hoekstenen van goede corporate governance (zie aanbeveling 36) vereist inspanning noch commitment en figuurlijk gesproken vloeit er geen bloed uit een positieve reactie. Zodoende blijven er 7 aanbevelingen (26, 27, 28, 30, 32, 33 en 35) over. Deze zijn naar mijn indruk van controversiële aard, omdat de opvolging ervan toenemende invloed van de kapitaalverschaffers c.q. aandeelhouders impliceert. Het gaat derhalve vooral om aanbevelingen in categorie IV. In verband met de uiteenlopende aard van de aanbevelingen is de keuze gemaakt om de reacties grof in te delen en de empirische resultaten selectief te voorzien van de kanttekeningen die uit de verscheidenheid voortvloeien. Vooraf kan worden vastgesteld dat de resultaten als zodanig een positieve ‘bias’ gaan vertonen en dat de analyse van categorie IV de meeste voeding zal geven aan het Nederlandse debat over corporate governance.

Na een eerste analyse van de jaarrapporten is besloten drie mogelijke reacties te onderscheiden: instemmende, afwijzende en niet toewijsbare reacties. Deze grove indeling maakt dat onderzoekers een gegeven reactie verschillend kunnen alloceren. In verband met de onderliggende constructvaliditeit is besloten de toewijzing van reacties te laten verrichten door derden en op grond van de jaarrapporten een meer specifieke kwalificatie van de reacties te formuleren. Het resultaat van deze procedure is te vinden in Aafjes & In der Rieden (1998). Op basis van de daaropvolgende besprekingen met deze onderzoekers en additionele analyses van de betreffende jaarrapporten zijn de definitieve kwalificaties opgesteld:

- 1 ‘Ja’ (J):
 - De onderneming stelt dat zij de aanbeveling heeft opgevolgd.
 - De onderneming reageert min of meer instemmend op de aanbeveling.
 - De onderneming beschouwt de aanbeveling als een statement en onderschrijft dit en/of neemt een aanbeveling ter kennisgeving.
- 2 ‘Nee’ (N):
 - De onderneming stelt dat zij de aanbeveling niet heeft opgevolgd en/of stelt dat de intentie tot opvolging niet bestaat.
 - De onderneming reageert min of meer afwijzend op de aanbeveling.
 - De onderneming volgt de aanbeveling *de facto* niet op, omdat de gevraagde informatie in een van de onderdelen van het jaarrapport ontbreekt.
- 3 (X):
 - Er is op basis van het jaarrapport redelijkerwijs geen oordeel te vellen over de opvolging van de aanbeveling.
 - De onderneming geeft aan dat de aanbeveling niet op haar van toepassing is of geacht kan worden.

Het voordeel van deze grove indeling is de overzichtelijkheid. Het nadeel blijkt uit de specificatie van de reacties; er kunnen uiteenlopende redenen zijn om een reactie van een J-, N- of X-score te voorzien. Verder is uit de

analyse van de jaarrapporten gebleken dat er een zeer grote diversiteit van omstandigheden bestaat, waaronder een bepaalde vennootschap tot een reactie is gekomen. Een nadrukkelijke beperking van dit onderzoek is dan ook dat het slechts een ruw beeld geeft van de vennootschappelijke reacties op de aanbevelingen van de Commissie.

Ten slotte wordt erop gewezen dat in deze bijdrage de reacties als zodanig centraal staan. Voor een evenwichtig begrip van de onderliggende motivering wordt verwezen naar het jaarrapport en de eventuele governance-bijlage van de betreffende onderneming.

Samenvattend kan worden gesteld dat de onderzoeksopzet voornamelijk is bepaald door randvoorwaarden. Het aantal vrijheidsgraden is beperkt doordat de aard en categorisering van de aanbevelingen gegeven zijn en de vennootschappen daar op een gegeven wijze op reageren. In samenhang daarmee ligt de nadruk bij de onderverdeling van reacties op de categorieën van aanbevelingen en de aanwezigheid van een governance-bijlage⁸. De onderzoeksopzet leidt tot

een overzichtelijk, maar grof beeld van de reacties.

3 Resultaten: de AEX-fondsen

In figuur 1 zijn de resultaten afgebeeld van de toewijzing van de reacties van de fondsen in de AEX-index (peildatum 1 mei 1998, zie bijlage 2 op pagina 628). De eerste conclusie uit figuur 1 is dat de grote beursvennootschappen in het algemeen instemmend hebben gereageerd op de aanbevelingen van de commissie-Peters. Van de in totaal toegewezen $25 \times 40 = 1.000$ reacties is 856 keer 'ja' gescoord. Verder zijn er in totaal ongeveer evenveel afwijzende (8%) als niet toewijsbare antwoorden (7%) gegeven.

De tweede conclusie is dat de verdeling van reacties over de categorieën van aanbevelingen niet uniform is. Uit figuur 1 valt af te leiden dat de N-scores zich vooral voordoen in de categorieën III (het functioneren van de RvB) en IV (het functioneren van de AvA en de rol van de kapitaalverschaffers). De frequentieverdeling van deze en

Figuur 1: Reacties van AEX-fondsen op de aanbevelingen van de commissie-Peters

Figuur 2: Frequentieverdeling van reacties van AEX-fondsen over de categorieën van aanbevelingen. De rijsum van de percentages is onderhevig aan afrondingsverschillen

	J-score	N-score	X-score
Categorie I (1 t/m 13)	93%	3%	4%
Categorie II (14 t/m 20)	89%	7%	3%
Categorie III (21 t/m 25)	81%	15%	4%
Categorie IV (26 t/m 33)	74%	15%	12%
Categorie V (34 t/m 40)	85%	2%	13%

de J- en X-scores over de vijf categorieën van aanbevelingen is vermeld in figuur 2. De tabel laat zien dat zowel in categorie III als IV 15% van de N-scores wordt aangetroffen, terwijl dat in de categorieën I, II en V respectievelijk 3%, 7% en 2% is. De X-scores doen zich vooral in de laatste twee categorieën voor. Omdat de N- en X-scores de J-scores uitsluiten, is het percentage positieve reacties in categorie IV het laagst. Dit neemt echter niet weg dat grofweg driekwart van de AEX-fondsen min of meer instemmend reageert op het cluster aanbevelingen dat relatief de meeste verdeeldheid zaait. Hierna worden de reacties per categorie nader geanalyseerd.

3.1 Categorie I

De aanbevelingen omtrent de taak, het profiel, de samenstelling, de benoeming en de honorering van commissarissen (categorie I) geven relatief weinig aanleiding tot onenigheid. ABN Amro, Elsevier, ING Groep en Koninklijke Olie zijn het niet eens met aanbeveling 4, die stelt dat er ten hoogste één voormalig bestuurder zitting in de RvC dient te hebben. ABN Amro poneert dat dit als gevolg van de fusie niet het geval is en acht de restrictie niet in het belang van de bank. In de overige 3 gevallen stelt de vennootschap de know-how van voormalige bestuurders in huis te willen houden. Baan en Océ hebben de in het rapport-Peters aangegeven informatie over de commissarissen niet gepubliceerd in het jaarrapport; aanbeveling 3 is *de facto* niet opgevolgd. In de governance-bijlage van Océ is overigens wel de volledige informatie van de *nieuwe* RvC-leden vermeld. Ten aanzien van aanbeveling 11 hebben Baan, Hagemeyer en Océ het totale aandelen- en certificatenbezit en het totaal aan optierechten

van de gezamenlijke commissarissen niet in het jaarrapport opgenomen.

3.2 Categorie II

Er zijn wat meer afwijzende reacties aangaande de werkwijze van de RvC (categorie II; zie figuur 2). Die zijn vooral bij aanbeveling 14 te vinden (zie figuur 1 op pagina 621). De N-scores betreffen hier Akzo Nobel, Baan, Elsevier, Océ, VNU en Wolters Kluwer. Ook aanbeveling 15 geeft enige aanleiding tot bezwaar; opnieuw bij Elsevier en VNU, alsook bij Numico. De N-scores zijn in deze gevallen ontstaan doordat de vennootschappen de aanbevelingen *de facto* niet opvolgen. In de betreffende verslagen van de RvC in de jaarrapporten wordt geen melding gemaakt van het bestaan van een reglement omtrent de werkwijze en taakverdeling van de RvC (aanbeveling 14) en/of van het bestaan van selectie-, benoemings-, audit- en honoreringscommissies (aanbeveling 15). Verder geeft aanbeveling 15 bij VNU aanleiding tot praktische bezwaren, waaronder een verhoogde vergaderfrequentie. Ten slotte maken DSM en Wolters Kluwer geen splitsing tussen vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het door de RvB gevoerde beleid en het door de RvC uitgeoefende toezicht in de agenda voor de jaarlijkse AvA (aanbeveling 19).

3.3 Categorie III

In categorie III zijn de aanbevelingen 22, 23 en 24 struikelblokken. Zo vermelden Baan, Polygram en VNU noch de aanbevolen splitsing van de bezoldiging aan zittende en voormalige bestuurders, noch de onderverdeling van het effectenbezit van bestuurders, noch de belangrijk-

ste voorwaarden van een eventuele personeelsop-
tieregeling. Verder wordt bij ASML wel een
splitsing in de bezoldiging gemaakt, maar geen
onderverdeling van het effectenbezit. Bij bijvoor-
beeld Heineken is dit precies andersom. Hoewel
de gemiddelde bezoldiging per zittende bestuur-
der thans genoegzaam bekend is⁹, heeft een aantal
ondernemingen klaarblijkelijk moeite met de
openbaarmaking van meer details aangaande
beloningsaspecten binnen de vennootschap.

3.4 *Categorie IV*

In categorie IV zijn de aanbevelingen 26 en
vooral 30 de boosdoeners. Er zijn 7 vennootschap-
pen (Aegon, Baan, Numico, Polygram, Vendex,
VNU en Wolters Kluwer) die het onnodig vinden
om te komen tot een herwaardering van de factor
kapitaal. In de meeste gevallen vinden zij dat de
financierings- en zeggenschapsfuncties reeds in
elkaars verlengde liggen. Aanbeveling 30 is met
afstand de meest controversiële. Er zijn slechts
5 ondernemingen (Elsevier, (het voormalige) KPN,
Numico, Océ en VNU) die verzoeken van bepaal-
de aandeelhouders om onderwerpen op de agenda
voor de AvA te plaatsen, zonder ander voorbehoud
dan strijdigheid met zwaarwichtige belangen van
de vennootschap wensen te honoreren.

Het grote aantal van 19 N-scores wordt niet
veroorzaakt door het afwijzen van de aanbeveling
als zodanig, maar van de voorwaarden die erin zijn
opgenomen. Zo achten Akzo Nobel, Baan, Heine-
ken, Hoogovens, Vendex en Unilever het bezit van
aandelen of certificaten met een beurswaarde van
f 500.000 te laag om agenderingsverzoeken te
honoreren. Tevens wordt de indieningstermijn van
ten minste 30 dagen voor de datum van de verga-
dering door veel vennootschappen te kort geacht.
Bijvoorbeeld Fortis Amev en Vendex opteren voor
een termijn van 45 dagen, terwijl Hoogovens en
Unilever 60 dagen wensen.

Naast de genoemde ondernemingen maken ook
Aegon, Ahold, ASML, Bührmann en ING Groep
kanttekeningen bij de voorwaarden in aanbeveling
30. Op aanbeveling 29 scoren Polygram en VNU
een N. De reden is hier dat deze vennootschappen
de rapportage omtrent de invloed van kapitaalver-
schaffers en de eventuele te treffen maatregelen
om deze te vergroten, niet hebben gegendeerd.
De zoëven genoemde achtergrond van de allocatie
van N-scores bij aanbeveling 30 is vooral belang-
rijk, omdat er geen negatieve reacties zijn toege-

wezen aan aanbeveling 27, 28 en 32. Deze zijn
eerder eveneens als controversieel gekwalificeerd,
maar geen enkel AEX-fonds spreekt zich expliciet
tegen deze aanbevelingen uit. In het algemeen
onderschrijven de vennootschappen de uitspraak
dat de AvA voor elke onderneming het forum
dient te zijn voor waar de RvC en de RvB verslag
doen van en verantwoording afleggen over de
wijze waarop zij hun taken hebben vervuld.
Tevens stemt het leeuwendeel in met de stelling
dat de RvB en de RvC het vertrouwen zullen
moeten hebben van de AvA, waarmee bij het
benoemingsbeleid rekening moet worden gehou-
den. Alleen uit de jaarrapporten van Baan en
Polygram is geen J- of N-score te distilleren bij
deze twee aanbevelingen. Beduidend meer
X-scores zijn te vinden bij aanbeveling 32 (27%),
die de komst van een systeem voor het stemmen
bij volmacht voorstelt (zie ook Van Ginneken,
1998). Op basis van de jaarrapporten van Baan,
Fortis Amev, Hagemeyer, Heineken, Philips,
Polygram en Vendex is redelijkerwijs geen oordeel
te vellen over hun mening aangaande de introductie
van een volmachtstelsel. In evenveel gevallen is er
ook geen uitsluitel te geven over de AEX-reacties
op aanbeveling 33. Aegon, Baan, Fortis Amev,
Heineken, ING Groep, (het voormalige) KNP BT
en Polygram laten zich niet uit over de biedplicht
voor een partij die 50% of meer van de aandelen
controle over een beursvennootschap heeft verkre-
gen. Akzo Nobel en ASML zijn het niet eens met de
biedplicht (de 2 N-scores, zie figuur 1 op pagina
621). Beide ondernemingen wensen nadere regelge-
ving op dit punt af te wachten. Op de vrijblijvend
genoemde aanbeveling 31 wordt door geen enkel
AEX-fonds afwijzend gereageerd.

3.5 *Categorie V*

De meest spraakmakende bevinding in catego-
rie V is dat elk AEX-fonds in het jaarrapport de
hoofdlijnen van corporate governance uiteen
heeft gezet en op de een of andere wijze heeft
gemotiveerd in hoeverre zij de aanbevelingen
heeft opgevolgd (aanbeveling 34). In die zin is er
duidelijk een draagvlak voor de werkzaamheden
van de commissie-Peters. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat de grove indeling van de reacties
zich (ook) hier doet voelen; de J-scores op
aanbeveling 34 betreffen zowel vennootschappen
die een enkele paragraaf in het jaarrapport aan
corporate governance hebben gewijd, als onder-

nemingen die middels een voltallige checklist hebben gereageerd. Meer in het algemeen zijn er, evenals in categorie IV, relatief veel niet-toewijsbare reacties geïdentificeerd in categorie V.

In het geval van aanbeveling 38 zijn de X-scores bij Baan, Heineken, Océ en Polygram ontstaan doordat de aanbeveling in het geheel geen aandacht heeft gekregen in het jaarrapport. Vendex heeft een X-score gekregen omdat de vennootschap expliciet aangeeft dat de aanbeveling niet op haar van toepassing is. Alle andere ondernemingen vinden dat rapporten van rating agencies in de RvC moeten worden besproken.

Verder schenken relatief veel ondernemingen geen aandacht aan de door betrokkenen nader te regelen éénmalige wijze van monitoring van de Peters-aanbevelingen na het jaarrapportenseizoen 1998 (6 X-scores op aanbeveling 39). De jaarrapporten van ASML, Baan, Heineken, Philips en Polygram geven eveneens geen uitsluitsel over de reactie op aanbeveling 40, die stelt dat de inkoop van eigen aandelen zonder fiscale bezwaren mogelijk zou moeten zijn.

De enige horde in categorie V lijkt aanbeveling 35. Echter, de toewijzing van de reacties is ook en vooral hier onderhevig aan semantische aspecten. DSM, Heineken, Koninklijke Olie en KPN hebben een N-score gekregen omdat zij stellen dat de accountant ongeschikt is om de juistheid van de rapportage omtrent de opvolging van verifieerbare aanbevelingen te onderzoeken. Met uitzondering van Baan en Hagemeyer (de 2 X-scores) hebben de andere AEX-fondsen een J-score gekregen, omdat zij onderschrijven dat de RvC het genoemde onderwerp *nog* dient te bezien. Met andere woorden, strikt genomen en onder de voorwaarde dat de RvC van de 4 vermelde vennootschappen de kwestie *heeft* bezien, hadden zij eveneens een J-score gekregen.

Er is meer duidelijkheid bij de aanbeveling (37) dat de RvC of de auditcommissie ten minste eenmaal per jaar een bespreking houdt met de

externe accountant, waarmee vrijwel alle AEX-fondsen instemmen. Tevens wordt de accountantscontrole van de jaarrekening in het algemeen als een van de hoekstenen van een goed systeem van corporate governance gezien (de 'vrijblijvende' aanbeveling 36).

Al met al geven de empirische bevindingen blijk van een instemmende grondhouding van de AEX-fondsen jegens de aanbevelingen van de Commissie. Daarbij zij nogmaals aangetekend dat die instemming deels ligt besloten in de aard van de aanbevelingen. Overeenkomstig de verwachting doet zich onenigheid voor in de categorieën III en IV. Ten eerste zijn de AEX-fondsen nog niet geheel toe aan gedetailleerde openbaarmaking van beloningsaspecten binnen de vennootschap. Ten tweede zijn er bezwaren tegen de concretisering van toenemende invloed van aandeelhouders in de vorm van honorering van agenderingsverzoeken. Deze bezwaren lijken overwegend praktisch van aard, omdat – enigszins tegen de verwachting in – veelal instemmend wordt gereageerd op de meer principiële geformuleerde aanbevelingen aangaande de positie van aandeelhouders.

3.6 Governance-bijlagen

Zoals vermeld in paragraaf 2, is er een onderscheid aangebracht tussen de ondernemingen die wel en geen governance-bijlage (zowel inclusief als exclusief checklist) aan het jaarrapport hadden toegevoegd. De resulterende onderverdeling van de reacties van de AEX-fondsen is samengevat in figuur 3. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de vennootschappen in het algemeen positiever reageren als zij een aparte bijlage hebben opgesteld. Omdat de toewijzing van reacties in het geval van jaarrapporten met een governance-bijlage betrouwbaarder is dan zonder bijlage, onderstreept de tabel de instemmende grondhouding van de AEX-fondsen jegens de aanbevelin-

Figuur 3: Frequentieverdeling van reacties van AEX-fondsen volgens jaarrapporten met en zonder governance-bijlage

	J-score	N-score	X-score
Met governance-bijlage	91%	6%	3%
Zonder governance-bijlage	71%	12%	17%

Figuur 4: Proportie van N-scores van AEX-fondsen op verdeeldheid zaaïende aanbevelingen volgens jaarrapporten met en zonder governance-bijlage

	N-score met bijlage	N-score zonder bijlage
Aanbeveling 14 (6 N-scores)	50%	50%
Aanbeveling 22 (6 N-scores)	33%	67%
Aanbeveling 23 (6 N-scores)	16%	84%
Aanbeveling 24 (6 N-scores)	50%	50%
Aanbeveling 26 (7 N-scores)	43%	57%
Aanbeveling 30 (19 N-scores)	84%	16%

gen van de commissie-Peters. Daarbij dient te worden aangetekend dat de frequentie van X-scores bij jaarrapporten zonder governance-bijlage inherent betrekkelijk hoog is, hetgeen ten koste gaat van de toewijzing aan de andere scoremogelijkheden.

In figuur 4 is een onderverdeling gemaakt van de afwijzende reacties op de aanbevelingen die relatief de meeste verdeeldheid zaaïen onder de AEX-fondsen. De arbitraire, *a posteriori* gestelde grens voor deze verdeeldheid is gesteld op 20% of meer afwijzende reacties, i.c. 5 of meer N-scores op een aanbeveling. De figuur laat zien dat bij de aanbevelingen 14, 22, 23, 24 en 26 een afwijzende reactie vaker, i.c. in de helft of meer van de gevallen samenvalt met het ontbreken van een governance-bijlage. Deze bevinding ondersteunt de geaggregeerde cijfers in figuur 3 enigszins. De frequentie van N-scores is bij het samen nemen van alle aanbevelingen immers flink hoger, i.c. twee keer zo hoog in de groep zonder bijlage. Uit figuur 4 blijkt echter dat de spreiding rondom dit gegeven zeer groot is.

Bij aanbeveling 14 en 24 is de bedoelde proportie gelijk, bij aanbeveling 22 twee keer zo groot en bij aanbeveling 23 zelfs zo'n vijf keer. Verder is figuur 4 informatief omdat eruit blijkt dat juist in het geval van aanbeveling 30 – die de meeste onenigheid veroorzaakt – het leeuwendeel van de N-scores wordt gevonden in jaarrapporten die een governance-bijlage bevatten. Kennelijk hebben de meeste ondernemingen er geen moeite mee hun voorbehoud bij die aanbeveling te expliciteren.

Kortom, in het algemeen bestaat er een tendens tot meer instemmende (afwijzende)

reacties in jaarrapporten met (zonder) governance-bijlage, die zich echter niet noodzakelijkerwijs voordoet bij individuele aanbevelingen.

4 Besluit

Corporate governance prijkt letterlijk en figuurlijk hoog op de vennootschappelijke agenda. Elk AEX-fonds heeft in het huidige jaarrapportenseizoen in meer of mindere mate aandacht besteed aan het onderwerp. Met dien verstande dat dit onderzoek slechts een ruw beeld geeft van de reacties, kan worden geconcludeerd dat er een duidelijk draagvlak bestaat voor de aanbevelingen van de commissie-Peters. Er wordt overwegend met instemming op de aanbevelingen gereageerd, zij het dat positieve reacties deels in de aard van die aanbevelingen liggen besloten. Uit het onderzoek kunnen twee pijnpunten worden gedistilleerd.

Ten eerste hebben de AEX-fondsen nog steeds moeite met de openbaarmaking van andere beloningsaspecten dan de vermelding van de gemiddelde bezoldiging van zittende bestuurders. Ten tweede kunnen de AEX-fondsen zich weliswaar verenigen met algemene beginselen voor een evenwichtige verhouding tussen financiering en zeggenschap, maar eensgezindheid omtrent de concretisering en uitvoering daarvan ontbreekt. Alleen de toekomst kan uitwijzen of het rapport van de commissie-Peters als een praktisch demarcatiepunt voor wezenlijke veranderingen in corporate governance in Nederland kan worden gezien. Met het oog op de binnen het poldermodel zo belangrijke consensusvorming stemmen de uitkomsten van dit onderzoek wat dat betreft hoopvol.

Bijlage I: Samenvatting van de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance¹⁰

Categorie I: Taak, profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de RvC

- 1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets en stelt deze van tijd tot tijd bij. De profielschets ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 2 De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
- 3 Het jaarverslag bevat de door de Commissie aangegeven informatie over de commissarissen.
- 4 In de Raad van Commissarissen dient niet meer dan één voormalig bestuurder van de vennootschap zitting te hebben. Daarbij dient te worden overwogen welke invloed het voormalig lidmaatschap van de Raad van Bestuur heeft op het functioneren in en van de Raad van Commissarissen en op het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit geldt in het bijzonder wanneer een voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur wordt beoogd als voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 5 Ook commissarissen die worden benoemd op basis van een voordracht vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. Dit betekent dat zij zich net zo min als de overige commissarissen dienen te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen.
- 6 Herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en dient geen automatisme te zijn. Ook commissarissen bij niet-structuurvennootschappen dienen voor bepaalde tijd te worden benoemd. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om te voorkomen dat onnodig veel herbenoemingen in een keer aan de orde komen.
- 7 Commissarissen moeten tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.
- 8 Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 9 Het aantal commissariaten van een persoon bij (beursgenoteerde) vennootschappen moet zodanig worden beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd. Vennootschappen dienen functionarissen in actieve dienst in de gelegenheid te stellen elders commissariaten te vervullen.
- 10 Een lid van de Raad van Commissarissen dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruisverbanden of door andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
- 11 Het aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, dient ter belegging op lange termijn. Het totale aandelen- en certificatenbezit en het totaal aan optierechten van de gezamenlijke commissarissen worden jaarlijks in het jaarverslag opgenomen.
- 12 De honorering van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Elke zakelijke relatie met de onderneming wordt gepubliceerd in de toelichting op de jaarrekening.
- 13 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen onderneming en commissarissen wordt vermeden.

Categorie II: Werkwijze van de RvC

- 14 De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede die van zijn voorzitter, worden neergelegd in een reglement. Daarbij overweegt de Raad van Commissarissen of het wenselijk is een regeling in het reglement op te nemen voor zijn omgang met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de kapitaalverschaffers. Van het bestaan van een reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
- 15 De Raad van Commissarissen overweegt uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie alsmede een auditcommissie en een honoreringscommissie in te stellen. Van het bestaan van dergelijke commissies wordt

- melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
- 16 De Raad van Commissarissen vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende commissarissen daarop aangesproken.
- 17 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet van de interne beheersingssystemen. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
- 18 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot de Raad van Bestuur, de samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur waaronder opvolgings- en beloningskwesties. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
- 19 Tussen vaststelling (goedkeuring) van de jaarrekening en goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht tevens inhoudende décharge van bestuurders en commissarissen, wordt een splitsing in de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangebracht.
- 20 Een permanent gedelegeerde commissaris is niet wenselijk.

Categorie III: Het functioneren van de RvB

- 21 De Raad van Bestuur rapporteert schriftelijk aan de Raad van Commissarissen over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van risico's van financiële aard. De hoofdzaken van de rapportage behoren een vaste plaats in het jaarverslag te hebben. Kwantificering kan als hulpmiddel dienen om doelstellingen en strategie duidelijker naar voren te brengen. Indien er kwantificeringen zijn gegeven, dienen deze te worden benut bij vergelijkingen met realisaties.
- 22 De totaalsom van de bezoldiging in het

jaarverslag wordt gesplitst in die aan zittende en die aan voormalige bestuurders.

- 23 Het effectenbezit van een bestuurder in de vennootschap waarvan hij bestuurder is, dient ter belegging op lange termijn. Het effectenbezit van de bestuurders gezamenlijk per einde boekjaar, wordt in het jaarverslag opgenomen, onderverdeeld naar:
- aandelen/certificaten;
 - converteerbare obligaties;
 - ter beurse verhandelbare optierechten; door de vennootschap verstrekte optierechten, met de belangrijkste van de daarbij behorende voorwaarden.
- 24 Een personeelsoptieregeling dient ter versterking van de betrokkenheid bij de vennootschap op lange termijn (ten minste 3 jaar). De personeelsoptie is een beloningsvorm welke gerelateerd zou moeten zijn aan de mate van succes van de inspanningen van de betrokkenen op de marktwaarde van de onderneming. De voorwaarden waaronder de opties verstrekt zijn, moeten het voorgaande tot uitdrukking brengen. De door de vennootschap in het betreffende boekjaar verstrekte optierechten aan de bestuurders gezamenlijk en aan de overige medewerkers gezamenlijk worden opgenomen in het jaarverslag, met de belangrijkste van de daarbij behorende voorwaarden.
- 25 Elke schijn van belangenverstremming tussen vennootschap en bestuurders dient te worden vermeden.

Categorie IV: Het functioneren van de AvA en de rol van de kapitaalverschaffers

- 26 Op basis van het beginsel dat de financierings- en zeggenschapsfuncties in elkaars verlengde dienen te liggen, wordt ondernemingen en kapitaalverschaffers gevraagd tot een herwaardering per onderneming te komen van de factor kapitaal.
- 27 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient voor elke onderneming het forum te zijn waar de Raden van Commissarissen en van Bestuur verslag doen van en verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld.
- 28 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen het vertrouwen van de aandeelhoudersvergadering moeten hebben.

- Daarmee moet bij het benoemingsbeleid rekening worden gehouden.
- 29 Aan de hand van in het rapport genoemde toetspunten inventariseert de ondernemingsleiding hoe het met de invloed – in onderscheiden aard en mate – van de kapitaalverschaffers is gesteld en in welk opzicht het naar haar mening wenselijk is dat de invloed van de kapitaalverschaffers toeneemt en, indien van toepassing, welke maatregelen zij daartoe zou willen treffen. Zij rapporteert dit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 1998. In die vergadering wordt de rapportage geagendeerd en aan de orde gesteld.
 - 30 Verzoeken van kapitaalverschaffers, die alleen of gezamenlijk 1 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen of certificaten op de datum van de oproep voor de vergadering een beurswaarde van ten minste f 500.000 hebben, om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehonoreerd. Dit indien deze ten minste dertig dagen voor de datum van de vergadering bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden ingediend, tenzij er naar het oordeel van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zwaarwichtige belangen der vennootschap zijn die zich tegen het opnemen in de agenda verzetten.
 - 31 De kwaliteit en specialisatie van beleggingsanalyse, met name ook per sector, dient toe te nemen.
 - 32 Er dient een systeem van proxy solicitation te komen dat een bijdrage kan leveren om de betrokkenheid van kapitaalverschaffers bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te vergroten.
 - 33 Partijen die met 50% of meer van de aandelen controle over een ter beurze genoteerde vennootschap hebben verkregen, zouden binnen een aanvaardbare termijn een bieding onder reële voorwaarden moeten uitbrengen op de overige aandelen en/of certificaten.
- Categorie V: Overige aanbevelingen*
- 34 De hoofdlijnen van Corporate Governance binnen de vennootschap worden in het jaarverslag uiteengezet. Daarbij vermeldt de vennootschap gemotiveerd in het jaarverslag in hoeverre zij de aanbevelingen heeft opgevolgd.
 - 35 De Raad van Commissarissen dient te bezien of de accountant de juistheid van de rapportage omtrent de opvolging van verifieerbare aanbevelingen dient te onderzoeken.
 - 36 De accountantscontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance.
 - 37 De Raad van Commissarissen of de auditcommissie houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de externe accountant.
 - 38 Rapporten van rating agencies worden besproken in de Raad van Commissarissen.
 - 39 De Commissie stelt voor om te komen tot een door betrokkenen nader te regelen eenmalige wijze van monitoring van de nakoming van haar aanbevelingen na het jaarverslagenseizoen 1998.
 - 40 De inkoop van eigen aandelen zou in Nederland zonder fiscale bezwaren mogelijk moeten zijn.

Bijlage 2: AEX-fondsen op 1 mei 1998

ABN Amro
 Aegon
 Ahold
 Akzo Nobel
 ASML
 Baan Company
 DSM
 Elsevier
 Fortis Amev
 Hagemeyer
 Heineken
 Hoogovens
 ING Groep
 KLM
 KNP BT
 Koninklijke Olie
 KPN
 Numico
 Océ
 Philips
 Polygram
 Unilever
 Vendex
 VNU
 Wolters Kluwer

LITERATUUR

- Aafjes, L. en H.J.J. in der Rieden (1998), *Corporate governance in Nederland*, intern rapport, Universiteit Twente, Enschede.
- Ginneken, M.J. van (1998), Proxy solicitation voor en door aandeelhouders, *De Naamlooze Vennootschap*, vol. 76, no. 2, pp. 134-141.
- Schilder, A. (1996), Het Peters-rapport: reactie van een accountant, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 70, no. 12, pp. 649-653.
- Vries, P.P.F. de, en C.H. van der Giessen (1998), Corporate governance in de AvA '98, *Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie*, vol. 107, no. 1213, pp. 225-230.

NOTEN

- 1 Bij de gereedkoming van dit artikel waren de bevindingen van de Commissie nog niet bekend; op 3 november 1998 werden ze gepresenteerd aan Minister Zalm.
- 2 Zie de begeleidende brief (p. 4 en p. 8) van de commissie-Peters bij haar definitieve rapport.
- 3 Zie de begeleidende brief (p. 8) van de commissie-Peters bij haar definitieve rapport.
- 4 Verder publiceerde de VEB naar aanleiding van het rapport-Peters op 23 oktober 1998 een rapport, waarin AEX-fondsen worden beoordeeld op de verbetering van de inspraak van beleggers (zie ook de *Volkskrant* van 24 oktober, p. 2).
- 5 Zie p. 10 van het definitieve rapport-Peters.
- 6 Gegevens ontleend aan de CD-ROM *Worldscope*. Op 1 mei 1998 waren Van Leer en Vedior nog niet genoteerd. Tevens omvat het genoemde quotiënt KNP BT (nu Bührmann)

en was TNT Post Groep nog niet van KPN afgesplitst.

7 De indeling in triviale, vrijblijvende, via openbare bronnen verifieerbare en controversiële aanbevelingen is uitsluitend bedoeld om de uiteenlopende aard van de aanbevelingen te illustreren; de genoemde categorieën sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijs uit.

8 Er zijn (vele) andere, mogelijk interessante criteria. Daarbij valt onder meer te denken aan de structuur van het aandelenbezit, het gebruik van de beschermingsconstructies, de toepassing van het structuurregime en het aantal jaren beursnotering. Naast de gegeven redenen is dit onderzoek beperkt in die zin dat alleen de omvang van de onderneming als additioneel criterium in beschouwing wordt genomen door middel van het eerder aangegeven onderscheid tussen AEX- en Midkapfondsen.

9 Zie voor een samenvattend overzicht over de jaren 1993-1997 de *Volkskrant* van 25 juli 1998, p. 38.

10 Bijlage 1 komt overeen met de samenvatting in het definitieve rapport-Peters (p. 37), met dien verstande dat de Peters-categorieën V tot en met VII naar aanleiding van de onderzoeksopzet zijn gebundeld in één nieuwe categorie 'overige aanbevelingen'. Zoals de Commissie zelf aangeeft, zijn de aanbevelingen vanuit het oogpunt van praktische hanteerbaarheid zo kort en bondig mogelijk geformuleerd, maar dienen te worden gelezen en toegepast in de context van het gehele rapport. Verder heeft de Commissie in haar rapport de term 'jaarverslag' gebruikt voor het geheel van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, de jaarrekening en de overige gegevens. In de tekst van dit artikel is, in overeenstemming met BW 2, titel 9, art. 391, de genoemde term gereserveerd voor het directieverslag, c.q. het verslag van de Raad van Bestuur. In dit artikel wordt aan het geheel van de genoemde informatiebronnen gerefereerd als 'jaarrapport'.